

SANDRO SILVÉRIO DO CARMO PEIXOTO

**PROJETO MULTIDISCIPLINAR FINAL 2 / ETAPA 2
IMPLANTAÇÃO DA ATIVIDADE FUNCIONAL NA TERCEIRA IDADE EM PORTO
VELHO**

PORTO VELHO, 2024

SANDRO SILVÉRIO DO CARMO PEIXOTO

**PROJETO MULTIDISCIPLINAR FINAL 2 / ETAPA 2
IMPLANTAÇÃO DA ATIVIDADE FUNCIONAL NA TERCEIRA IDADE EM PORTO
VELHO**

Projeto Multidisciplinar Final Etapa 02, apresentado ao Centro Universitário de Tecnologia Avançada - UniBTA Digital, como requisito parcial para obtenção do título de Licenciado em Educação Física.

PORTO VELHO, 2024

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
2	OBJETO DO PROJETO	5
3	GESTOR DO PROJETO	7
4	DEFINIR A EQUIPE	8
5	IDENTIFICAR AS PARTES INTERESSADAS	8
6	DEFINIR OS PRAZOS ESTIMADOS	9
7	IDENTIFICAR OS POSSÍVEIS RISCOS	10
8	AUTORIZAÇÃO FORMAL PARA O PROJETO	11
9	CONCLUSÃO	12

INTRODUÇÃO

A prática regular de atividades físicas é amplamente reconhecida como um dos pilares fundamentais para a manutenção da saúde e bem-estar em todas as idades. Contudo, na terceira idade, a relevância dessa prática é ainda mais destacada, dado o impacto positivo na prevenção de doenças crônicas, melhoria da saúde mental, fortalecimento da autonomia e promoção da socialização.

Este projeto propõe a inclusão de atividades físicas funcionais para idosos no município de Porto Velho, visando não apenas incentivar um estilo de vida mais saudável, mas também fortalecer o senso de pertencimento e autoestima desse público. Por meio de ações planejadas e adaptadas às necessidades individuais dos participantes, o projeto busca atender a demandas específicas desse grupo, promovendo acessibilidade e inclusão.

Ao utilizar uma estrutura do município como ponto de partida, pretende-se oferecer um ambiente seguro e equipado para a realização das atividades, contando com o apoio da administração pública e possíveis parceiros do setor privado. A implementação será realizada em etapas bem delineadas, abrangendo desde o levantamento de demandas até a avaliação contínua dos resultados, com vistas à sustentabilidade e expansão do projeto.

Com foco na capacitação de profissionais, no engajamento da comunidade e no fortalecimento de políticas públicas inclusivas, este projeto visa transformar a prática de atividade física na terceira idade em uma ferramenta de promoção da saúde integral e da igualdade social e explicitará qual será o objeto do projeto, detalhando o que pretende ser feito, quem será o gestor do projeto, definição da equipe, identificando as partes interessadas, os prazos, possíveis riscos a ser enfrentados e como obter a autorização para o projeto.

2. OBJETO DO PROJETO

Atividade física é qualquer movimento corporal que resulta em gasto energético, englobando desde tarefas cotidianas, como caminhar e subir escadas, até exercícios estruturados, como musculação e esportes. Esse tipo de atividade é essencial para manter o corpo ativo e saudável, pois ajuda a preservar a força muscular, a flexibilidade das articulações e a saúde cardiovascular.

Com o avanço da idade, o corpo passa por diversas mudanças que podem impactar a força muscular, o equilíbrio, a flexibilidade e a saúde cardiovascular, portanto, a prática regular de atividade física na terceira idade é ainda mais importante, ajudando a prevenir doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e osteoporose. Além de melhorar a saúde física, ela contribui para o bem-estar mental, reduzindo sintomas de ansiedade e depressão.

Este projeto tem como objetivo promover a inclusão de atividades funcionais para idosos no município de Porto Velho, visando proporcionar a elas oportunidades iguais de participação em práticas esportivas e atividades físicas. Terá como uma de suas ações realizar uma análise das demandas e necessidades dos idosos do município em relação à prática de atividades físicas, identificando e adaptando os principais exercícios funcionais de acordo com às características e capacidades individuais de cada aluno.

A princípio foi escolhido a Vila Olímpica Chiquilito Erse, localizada na Avenida Amazonas, número 6435, Bairro Cuniã, em Porto Velho, Rondônia. A Vila é administrada pela Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), sendo um complexo esportivo projetado para apoiar o desenvolvimento esportivo e oferecer atividades físicas para a população. A estrutura inclui o Ginásio Vinícius Danin, um parque aquático com a única piscina olímpica pública de Rondônia, quadras de areia, uma pista de atletismo, campo de futebol, e salas para artes marciais. O local também oferece suporte psicológico e nutricional para os atletas, além de vestiários completos e estacionamento. Conforme o projeto for bem sucedido, este poderá se estender para qualquer localidade do município que tenha uma quadra, campo, ginásio ou praça.

Já que local para a realização das atividades é um espaço público, não é necessário gastos com o aluguel, e os recursos necessários para o andamento do projeto seriam divididos em três, a verba para o material inicial de divulgação, a compra dos materiais a serem utilizados nas aulas e o gasto com os profissionais de Educação Física.

Os equipamentos necessários são de baixo valor econômico e de fácil aquisição, com facilidade para armazenamento, como cones, cordas, bambolês, steps, escadas de agilidade e elásticos para alongamento, a quantidade de cada material ou o acréscimo de mais algum ficaria a cargo dos profissionais contratados para o projeto.

Os gastos com os profissionais seriam 2 contratos, um do responsável pelo treino e outro para seu auxiliar. O Outro gasto seria com o material para divulgação e também ficará a critério do patrocinador, já a Prefeitura Municipal tem uma estrutura formada para tal, incluindo redes sociais, isso irá facilitar para o andamento dessa etapa.

Como justificativa para o projeto, é um direito fundamental que a Educação Física seja inclusiva para os idosos, independentemente de suas habilidades físicas ou cognitivas. A prática regular de atividades físicas pode trazer benefícios significativos à saúde física e mental dessas pessoas, fortalecendo o senso de pertencimento e promovendo a igualdade na sociedade.

Os resultados esperados serão o aumento da participação de pessoas idosas em atividades físicas e esportivas, melhoria na qualidade de vida e bem-estar dos participantes, fortalecimento a socialização, maior conscientização da comunidade sobre a importância da inclusão e desse tipo de público, e profissionais cada vez mais capacitados e engajados em promover a Educação Física inclusiva para os idosos.

O patrocinador do projeto será uma entidade governamental, ou seja, a Prefeitura Municipal de Porto Velho, e poderá também ter algum auxílio do Governo do Estado de Rondônia, mas caso alguma organização não governamental ou empresa privada tenha interesse em promover essa inclusão, também será aceito. O patrocinador é o responsável final pela decisão de realização ou não

do projeto, pela alocação de recursos financeiros e pela garantia de que o projeto seja devidamente implementado.

3. GESTOR DO PROJETO

O gestor do projeto deve possuir formação em Educação Física, com conhecimento em adaptação de atividades funcionais para o público com idade maior de 60 anos, experiência prévia em projetos de inclusão social, especialmente no âmbito esportivo, habilidade em liderança, comunicação e gerenciamento de equipes, conhecimento em gestão de recursos e orçamento para aquisição de equipamentos e materiais a serem utilizados no projeto, capacidade de lidar com diferentes desafios e promover soluções criativas para atender às necessidades que surgirão.

O gestor terá como atribuição coordenar todas as etapas do projeto, desde o levantamento de necessidades até a implementação das atividades, gerir o orçamento do projeto, sendo o responsável pelos recursos financeiros, e pesquisa de onde adquirir os equipamentos necessários, garantir o cumprimento dos prazos para o cronograma estabelecido, capacitar e supervisionar seu auxiliar de treinamento, se necessário promovendo sua formação e atualização, estabelecer comunicação com a família e os participantes do projeto, promovendo a conscientização sobre a importância dessa inclusão esportiva.

4. DEFINIR A EQUIPE

A equipe será formada por 2 profissionais, o gestor do projeto e seu auxiliar, ambos devem ser professores formados em Educação Física. Essa equipe atuará de forma integrada, compartilhando conhecimentos e experiências para promover a inclusão, acessibilidade e acompanhando o progresso dos alunos durante todas as etapas do projeto. A qualificação dos

profissionais irá garantir um atendimento personalizado, já que a turma é pequena, apenas 10 alunos por horário, isso irá garantir que cada aluno seja incluído de forma que respeite suas particularidades. Os profissionais irão trabalhar com o objetivo de proporcionar uma experiência esportiva inclusiva, segura e motivadora para cada participante, buscando sempre melhorar a qualidade de vida e o bem-estar dos envolvidos.

5. IDENTIFICAR AS PARTES INTERESSADAS

As partes interessadas preliminares será qualquer pessoa acima de 60 anos de idade (de acordo com o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/2003), profissionais de Educação Física, instituições de ensino, caso queiram participar com estagiários, e os órgãos governamentais, como a Prefeitura Municipal e Governo do Estado, e também possíveis empresas parceiras que queiram colaborar com o projeto.

Os benefícios para as partes interessadas serão:

. Alunos: acesso a atividades físicas adaptadas que promovam sua saúde e bem estar, além de oportunidades para trabalhar em grupo e acompanhado por profissionais qualificados.

. Profissionais envolvidos: enriquecimento profissional e satisfação pessoal por trabalhar em um projeto social importante.

. Órgãos Governamentais: cumprimento de sua missão em promover a inclusão social e acessibilidade esportiva, fortalecendo sua imagem perante a comunidade.

. Comunidade: sensibilização para a importância da inclusão e possível criação de mais locais para as atividades desse público.

. Empresas parceiras: Contribuição para a responsabilidade social corporativa e vinculação de suas marcas a uma causa nobre.

. Instituições de ensino: ajudar na formação de seus alunos, através do programa de estágio.

6. DEFINIR OS PRAZOS ESTIMADOS

Para o cronograma das ações, no primeiro mês será feito um levantamento de necessidades e demandas (Mês 1), como não há nenhuma atividade focada nesse público no município, muito provavelmente haverá demanda necessária. Serão duas turmas de 10 pessoas, as terças e quintas feiras no horário das 06 às 07 e das 07 às 08, nesse primeiro mês também serão realizadas entrevistas e pesquisas para entender as necessidades e expectativas dos participantes.

No segundo mês será para a escolha e capacitação dos dois profissionais envolvidos e definição da divisão do trabalho entre eles, definindo também quem será o gestor e o auxiliar para que esse projeto prossiga de forma adequada e segura. É a etapa onde será montado o cronograma de treinamento, quais exercícios serão realizados e adapta-los para o público de acordo com suas limitações, assim como a compra dos materiais específicos a serem utilizados nas atividades selecionadas.

No terceiro mês será destinado para a divulgação e matrícula dos interessados, serão realizados eventos e campanhas para conscientização da comunidade sobre a importância desse projeto de inclusão esportiva, divulgando para que o projeto atraia mais participantes interessados. O quarto mês já será para a o início das aulas e implementação das atividades, iniciando a realização do projeto. Do mês 5 em diante será para avaliar o progresso dos alunos, fazer os ajustes conforme necessário e buscar mais parcerias.

Em resumo, este será o cronograma de ações:

Mês 1: fase de levantamento de dados.

Mês 2: fase do pré projeto, onde ocorrerá a maior parte do planejamento.

Mês 3: fase de matrícula, que também será utilizado para os últimos ajustes.

Mês 4: fase de implementação, com o início das atividades.

Mês 5 em diante: fase de sustentação, avaliando o projeto para ajustes e melhorias e buscando parcerias para que haja uma continuidade no projeto.

7. IDENTIFICAR OS POSSÍVEIS RISCOS

As restrições desse projeto poderão ser a falta de interesse dos órgãos públicos em assumir tal responsabilidade, disponibilidade de profissionais capacitados, limitação de recursos financeiros, possível ocupação do horário sugerido, falta de cobertura do local o que acarretará remarcação da aula ou poderá ser solucionado com aulas no Ginásio coberto do Complexo, possíveis desafios logísticos para adaptação do espaço, dificuldade para o armazenamento do material utilizado nas aulas, e também diferentes tipos de dificuldades individuais, exigindo uma abordagem específica para cada aluno.

Esses riscos podem ser superados com a possibilidade de obter financiamento governamental, parcerias com instituições e empresas locais que podem vir a ajudar no projeto, o comprometimento da equipe em promover a inclusão dos idosos nas atividades físicas, e o aumento da conscientização da comunidade sobre a importância da inclusão.

8. AUTORIZAÇÃO FORMAL PARA O PROJETO

Os órgãos governamentais são responsáveis pela promoção de atividades esportivas e culturais, além de atuarem em projetos voltados ao lazer em todas as idades, precisam reconhecer a importância da prática de atividades físicas para o bem-estar e qualidade de vida das pessoas, e buscar implementar ações que permitam a participação plena nas atividades esportivas locais.

A autorização formal é essencial para garantir a legitimidade e viabilidade do projeto, permitindo que ele seja realizado de forma legal e segura, atendendo a todas as exigências e normas estabelecidas pelas autoridades competentes. Para a obtenção dessa autorização, será feito o registro na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEMES) na Prefeitura de Porto Velho e na Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (SEJUCEL) pela parte

do Governo do Estado de Rondônia, onde será mostrado o projeto com o cronograma e orçamento. Será solicitada a documentação legal para formalização dessa parceria, e que os órgãos públicos garantam o cumprimento das normas de segurança do espaço público sugerido, sendo também aceito sugestões de outros locais.

CONCLUSÃO

O projeto apresentado destaca a importância de promover a prática de atividades físicas funcionais para idosos no município de Porto Velho, reconhecendo que a inclusão desse público em práticas esportivas não é apenas um direito, mas uma necessidade essencial para o fortalecimento da saúde física, mental e social. Por meio de uma abordagem estruturada e inclusiva, o projeto visa oferecer um ambiente seguro e adaptado, onde idosos possam participar ativamente de atividades que promovam bem-estar, autonomia e senso de pertencimento.

A utilização de um espaço público como a Vila Olímpica Chiquilito Erse demonstra o compromisso com a otimização de recursos disponíveis, ao mesmo tempo em que busca parcerias governamentais e privadas para garantir a sustentabilidade e expansão das ações. O planejamento detalhado, que inclui levantamento de demandas, capacitação de profissionais, divulgação e avaliação contínua, evidencia a seriedade na execução e o potencial impacto positivo desse projeto.

Os benefícios esperados abrangem não apenas os participantes diretos, mas também a comunidade, profissionais envolvidos, órgãos governamentais e potenciais parceiros, fortalecendo a responsabilidade social e a promoção da igualdade. Além disso, o projeto busca enfrentar possíveis riscos e limitações com estratégias claras de mitigação, como a ampliação da conscientização comunitária e o estabelecimento de parcerias.

Portanto, a implementação deste projeto não apenas contribuirá para a saúde e qualidade de vida dos idosos em Porto Velho, mas também servirá como modelo para outras localidades, reafirmando o compromisso com a inclusão e o bem-estar social. Através do esforço conjunto das partes interessadas, é possível transformar o envelhecimento em uma etapa ativa, saudável e digna da vida.